

Sport⁺

2023

No 1

Sport fan-ta'limi, innovatsion
texnologik ilmiy-amaliy jurnal

Sport+

Sport fan-ta'limi, innovatsion
texnologik ilmiy-amaliy jurnal

2023

№1

Главный редактор

Исмагилов Д. К. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Редакционная коллегия:

Болтабаев М. Р. – д.э.н., профессор

Кошбахтиев И. А. – д.п.н., профессор

Халмухамедов Р. Д. – д.п.н., профессор

Керимов Ф. А. – д.п.н., профессор

Алламуратов Ш. И. – д.б.н., профессор

Сафарова Д. Д. – к.м.н., профессор

Умаров М. Н. – к.п.н., профессор

Светличная Н. К. – доцент

Умаров Ж. Х. – д.п.н., (DSc), профессор

Таджибаев С. С. – д.п.н., (DSc), профессор

Киргизбоев М. М. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Тангриев А. Т. – доцент (чемпион мира по дзюдо)

Тангриев А. Ж. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Давлетмуратов С. Р. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Тилляходжаев А. – д.ф.п.э.н. (PhD), доцент

Анашов В. Ж. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Болтаев А. А. – д.ф.п.п.н. (PhD)

Каримов И. И. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Серебряков Ю. В. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Эштаев С. А. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Артиков З. С. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Балтаева И. Т. – к.ф.н., доцент

Hurmatli mushitariylar!

Hozirgi vaqtda O'zbekiston Respublikasi sportchilarining kasbiy va sport tayyorgarligiga qo'yiladigan talablar darajasi muttasil oshib bormoqda.

Talablarning o'sishi, bir tomondan, uzoq muddatli mashg'ulotlarning barcha bosqichlarida sportchilarni tayyorlash jarayonining sifatini oshirishga qaratilgan yangi texnologiyalarni qo'llash, boshqa tomondan, ilmiy-texnika taraqqiyot bilan bog'lash dolzarbligini anglatadi. Sportchilarni tayyorlash bosqichlarida sport mahoratini shakllantirish modeli, o'z navbatida, bunday qayta tashkil etishda vakolatli mutaxassislarining ishtirokini talab qiladi.

Taqdim etilgan holatlar amaliyotga yo'naltirilgan, shaxsiylashtirilgan yondashuvlar sportchining har tomonlama tayyorgarligini boshqarish kabi sohalarning maqsadlarini belgilaydi.

Valeologiya, sog'lomlashtiruvchi jismoniy tarbiya va sport madaniyati bo'yicha bilimlarni o'zlashtirish uchun fanni talab qiladigan sport texnologiyalaridan (jismoniy holatni baholash, tana tuzilishi va raqobatbardosh faollikni aniqlash) foydalanish, bu esa malakali mutaxassislarining ishtirokini taqozo etadi.

Yuqorida aytilganlar o'quv jarayonini modernizatsiya qilishni talab qiladi, bunda sport mahoratini shakllantirish bosqichlarida sportchilarni tayyorlash tizimini yaratish bo'yicha murabbiy va sportchining oqilona tashkil etilgan birgalikdagi faoliyati tizimi asosidagi uslubiy tavsiyalarni ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. analitik guruh ishini yo'lga qo'yish muhim ahamiyatga ega.

Yuqorida ta'kidlangan ilmiy texnologiyalar organizm tizimlarida zaruriy funktsional o'zgarishlarni shakllantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish maqsadida o'quv jarayonini modernizatsiya qilish uchun asosdir.

Sizga sport-pedagogika fanlarining zamonaviy yutuqlariga mos keladigan, etuk mutaxassislar ishtirokidagi tadqiqotlar natijalarini "SPORT+" jurnalining ilmiy maqolalarida chop etilishni taklif etamiz.

JURNALNING DOIMIIY RUKUNLARI:

sport mashg'ulotlari;
Sog'lomlashtiruvchi jismoniy madaniyat;
Valeologiya inson salomatligi haqidagi fandir;
Ilmiy hayot;
Sifatli sport ta'limi;
Amaliyotga yo'naltirilgan yondashuv;
Shaxsiylashtirilgan yondashuv;
Sportchilarning har tomonlama tayyorgarligi to'g'risidagi ma'lumotlarni raqamlashtirish vositalari;
Sportchilarning integral tayyorgarligini boshqarish;
Aerobik gimnastika;
ekologik madaniyat;
Sportchilarning jismoniy holati;
Sport akademiyalarida mashg'ulotlar mazmuni;
Sport turizmi va mehmondo'stlik;
Sport davolash usullari.

MUNDARIJA

Особенности подготовки юных футболистов на этапах начальной подготовки, спортивно – оздоровительном и групп начальной специализации	4
Д.К. Исмагилов	
Yosh dzyudochilarda tezkor-kuch qobiliyatining samaradorligini oshirish.....	9
Tangriyev Alisher Jumanazarovich , pedagogika bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent	
Информационно-аналитический поиск в спортивной науке	14
Н.К. Светличная	
О содержании тренировки футболистов на установленных факторах интегральной подготовки спортсменов высокой квалификации	19
Сергей Султанович Токов	
Передача мяча как основное технико-тактическое действие футболистов.....	27
С. В. Бабаян	
15–16 yoshli voleybolchilarda ayrim jismoniy va funksional ko'rsatkichlarni turli yuklamalar ta'sirida o'zgarish dinamikasi	29
Boltayev A. A.	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarini ustuvor yo'nalishda tashkil qilish.....	33
M. Qirg'izboyev	
Обоснование специальных упражнений направленных на совершенствование интегральной подготовленности футболистов высокой квалификации на этапе высшего спортивного мастерства	38
Кошбахтиев И. А.	
Распределение тренировочных нагрузок футболистов в подготовительном периоде	40
Давлетмуратов С. Р.	
Futbolchilarni turli vaziyatlarda darvozaga zarba berish aniqligini o'rganish Futbolchilarni turli vaziyatlarda darvozaga zarba berish aniqligini o'rganish.....	45
A.A.Artiqov.	
Проблемные аспекты самостоятельной работы по физическому воспитанию в образовательной программе кредитно-модульной системы обучения.....	50
И.В. Бабичева.	
Malakali dzyudochilarni taktik tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	54
A.T.Tangriyev	

ОБОСНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ФУТБОЛИСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА

И. А. КОШБАХТИЕВ

**д.п.н., профессор, Узбекский государственный университет
физической культуры и спорта**

Команда «Арал» в 2022 году завоевала право на участие в Чемпионате Республики Узбекистан среди команд первой лиги. Отсюда подготовка футболистов команды «Арал» должна быть поставлена на современном уровне, для чего важно использовать эффективные специальные упражнения, направленные на совершенствование индивидуальных, групповых, и командных тактических действий ^[3].

Интегральная подготовка направлена на координацию и реализацию в соревновательной деятельности различных составляющих их спортивное мастерство – технической, физической, тактической психологической подготовленности.

Цель интегральной подготовки обеспечить слаженность и эффективность комплексного проявления всех составляющих и определяющих успешность соревновательной деятельности.

Интегральная подготовка осуществляется в специальных упражнениях основанные на моделях А, Б, С.

Модель А – направленность – развитие общей выносливости (в аэробных условиях). Для развития общей и специальной выносливости у футболистов применяется бег на различные расстояния. Показатель нагрузки 30 – 40 мин определяется ЧСС в пределах 120 – 150 уд/мин. Отдых между отрезками не более 2-х минут. Плавание, гребля бег на отрезках 150 – 400 м со скоростью 20 – 35% от максимальных возможностей.

Модель Б – развитие скорости, прыгучести, совершенствование координации технико – тактических действий. Применять упражнения для развития максимальной взрывной силы и статической силы, а также скоростно – силовых качеств (наиболее отстающими в отношении развития силы является стопа, брюшной пресс, поясничная область). Использовать отягощения в виде набивных мячей, мешков с песком 6-7 повторений при 6-7 подходах, прыжковые упражнения с места, в длину, двойные, тройные (многократные), запрыгивания и спрыгивания на тумбу, перепрыгивание через препятствия (барьер, натянутую верёвку).

Упражнения категории «Б»: Расстояние квадрата 40×20м (Персональная опека 6×6, 8×8 с взятием 4-х ворот), квадрат 40×20м с двумя свободными игроками расположенных по линии

ворот. Бег 7×50м с мячом. Бег с мячом в парах со взятием ворот. На половине поля 6×6, 7×7 с ударом по воротам.

Модель С – Соревновательный метод – предполагает специальную организованную соревновательную деятельность, повышающая требования к технике – тактическим, физическим и психическим возможностям организма в силу полной мобилизации, условиями состязательности (эстафеты, спортивные игры близкие по содержанию к футболу, (мини - футбол). Упражнения категории «С»: Утром. Товарищеская игра со слабым соперником с задачей быстрая передача мяча атакующим игрокам.

Вечером. Игра с равным соперником с задачей организация группового отбора по два матча в течении двух дней. В перерывах между таймами проводится разминка, для быстрого включения игроков на второй тайм.

Подготовка футболистов представляет собой сложный, многогранный процесс. Поэтому, для того чтобы определить наиболее значимые компоненты, оказывающие решающее влияние на эффективность соревновательной деятельности, так как только рациональный подбор средств может обеспечить успех в игровой деятельности. Для поиска направления эффективных средств был организован констатирующий педагогический эксперимент в котором участвовали футболисты разной квалификации связанной с определением значения данных физического развития (длина тела, масса тела, индекс массы тела), Общей физической подготовленности (бег 100 м, бег 3000 м, подъём переворотом) и специальной физической подготовленности (удар на дальность, бег 7×50м, вбрасывание мяча).

В специальной литературе практически не встречаются разработки и предложения по использованию специальных упражнений, так как они не обоснованы. Одной из актуальных проблем подготовки футболистов высокой квалификации является поиск и обоснование методов выполнения специальных упражнений, которые позволили бы повысить эффективность соревновательной деятельности, что в конечном итоге способствует повышению результативности игровой деятельности, а в целом победе в матче [1].

На чемпионате мира Катар – 2022 многие сборные команды использовали систему расположения игроков (Бразилия 4-2-4, США 4-1-2-3, Уругвай 1-4-1-4, Хорватия 1-4-1-2-3). То есть многие команды используют такой метод как быстрая атака. Защитники, полузащитники овладев мячом стараются быстро передать мяч атакующим игрокам. Поэтому целью выполнения упражнений должны быть значительные перемещения игроков от обороны в нападение. При конструировании специальных упражнений использовать средства развивающие специальную выносливость оценивающихся (бегом на 30 м с мячом, расстоянием пробегаемой дистанции в течении 12 минут (от 2000 м до 2800 м)). Использовались различные упражнения из других видов спорта баскетбола (игра 2×2, 3×3 в одно кольцо).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В основу специальных упражнений положено широкое понимание термина взаимодействие между игроками (совершенствование групповых и командных тактических действий) взаимная связь между игроками с помощью передач мяча. Взаимодействие между партнёрами, взаимопомощь, взаимопонимание, взаимосвязь между игроками являющиеся основой игровой деятельности (передачи мяча базис соревновательной деятельности составляет 85%).

Упражнения категории «Б», «С» должны проводиться 2-3 раза в неделю. Выполнение высокоинтенсивных упражнений категории «Б», «С» позволяет относительно за короткий срок (4 месяца) улучшить показатели интегральной подготовленности на 20-30%.

Использованные источники:

1. Кошбахтиев И.А. Управление подготовкой футболистов высокой квалификации. Учебное пособие. Ташкент. 2005 – 120 С.
2. Исмагилов Д.К. Моделирование специальных упражнений для совершенствования тактических действий на основе сопоставительного анализа взаимосвязи индивидуальных тактических действий квалифицированных и юных футболистов. Научно-теоретический журнал «Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта», 8(210) – 2022. С. 128-133.
3. Seytmuratov T. Учебное пособие. Tashkent. NIFNSH 2022. 231 с.

Sport+

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2023. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Sport+" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelavermasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Telefon: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

«Sport+» jurnali 19.07.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi

Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan

C-5669263 reestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №104147

PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani 15-mavze, 19-uy.

Telefon: 93-718-40-07. Telegram: @iqtisodiyot_77

